

ANKETNI VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVA Z MODELOM FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA MEDICINSKIH SESTER ZA POVEČANJE ODZIVNOSTI NA PREVENTIVNI PRESEJALNI PROGRAM RAKA DOJK

IDENTIFIKACIJA KOMPETENC IN ČUSTEV PRIDOBLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM

Spodaj je nekaj trditev o identifikaciji kompetenc in čustev pridobljenih z modelom funkcionalnega izobraževanja za medicinske sestre. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.

(1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)

Trditev		Ocena				
1.	Strokovnost	1	2	3	4	5
2.	Proaktivnost	1	2	3	4	5
3.	Organiziranost	1	2	3	4	5
4.	Ustvarjalnost	1	2	3	4	5
5.	Znanje	1	2	3	4	5
6.	Zadovoljstvo	1	2	3	4	5
7.	Odločnost	1	2	3	4	5
8.	Motivacija	1	2	3	4	5
9.	Samozavest	1	2	3	4	5
10.	Negotovost	1	2	3	4	5

USTREZNOST IN UPORABNOST MODELA FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Spodaj je nekaj trditev o ustreznosti in uporabnosti predstavljenega modela funkcionalnega izobraževanja za medicinske sestre. Prosimo, da ustrezno obkrožite pravilni odgovor. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.

(1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)

Trditev		Ocena				
11.	Čas, namenjen temi o presejalnem programu za raka dojke in preventivnimi dejavnostimi, je bil primeren.	1	2	3	4	5
12.	Kakovost, prezentacija in literatura so bili primerno in koristno pripravljene.	1	2	3	4	5
13.	Cilji izobraževanja so ustrezali vašim potrebam.	1	2	3	4	5
14.	Menim, da model funkcionalnega izobraževanja lahko zelo pomaga medicinskim sestram pri kakovostnem izvajanju preventivne dejavnosti za povečanje odzivnosti žensk na presejalni program raka dojke.	1	2	3	4	5
15.	Model funkcionalnega izobraževanja je uporaben za interno izobraževanje medicinskih sester na področju presejalnega programa raka dojke	1	2	3	4	5
16.	Model funkcionalnega izobraževanja na področju presejalnega programa za raka dojke je koristen za medicinske sestre zaposlene v ambulanti družinske medicine in dispanzerju za ženske.	1	2	3	4	5

ZADOVOLJSTVO Z MODELOM FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Vljudno prosimo, da spodaj iskreno odgovorite in ustrezno obkrožite. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.

(1 – sploh nisem zadovoljna, 2 – nisem zadovoljna, 3 – neodločna sem, 4 – zadovoljna sem, 5 – zelo sem zadovoljna)

Trditev		Ocena				
---------	--	-------	--	--	--	--

17.	Kako ste zadovoljni s predstavitvijo modela funkcionalnega izobraževanja?	1	2	3	4	5
18.	Kako ste zadovoljni s pridobivanjem novih kompetenc glede preventivnih dejavnosti za povečanje odzivnosti žensk na presejalni program raka dojk?	1	2	3	4	5

Hvala za vaše sodelovanje!